

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Philippe Wanner

**Warum ist die Mehrheit
der Asylsuchenden männlich?**

kurz und bündig #2, März 2016

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Unter den Flüchtlingen, die Syrien verlassen haben, gibt es mehr Frauen als Männer. Diejenigen, die Europa erreicht haben, sind jedoch mehrheitlich männlich.

In der Schweiz sind es hauptsächlich Männer (aller Nationalitäten), die einen Asylantrag stellen. 2014 wurden fast drei Männer auf eine Frau gezählt.

Dabei sind es vor allem Staatsangehörige aus dem Maghreb und aus Westafrika, die eine starke Männer-Mehrheit stellen.

Das Asylverfahren stellt das Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern zum Teil wieder her. Bei der ständigen Wohnbevölkerung sind die Frauen in der Überzahl.

Der grosse Männeranteil unter den Migrantinnen und Migranten ist asylspezifisch.

Was ist gemeint mit...

... Geschlechterverhältnis

Das Geschlechterverhältnis in einer Bevölkerungsgruppe drückt die Anzahl Männer im Verhältnis zur Anzahl Frauen aus, das heisst, wie viele Männer einer Frau gegenüberstehen.

Die verschiedenen Ereignisse in der Silvesternacht 2015 in Köln und anderen Städten Deutschlands sowie in Zürich haben aufgrund der Gewalttaten nicht nur die öffentliche Meinung erschüttert; sie haben auch Fragen zum Zusammenleben von Personen unterschiedlicher Kulturen und Nationen aufgeworfen. Die Ereignisse rücken die Frage der Konsequenzen einer Migration von hauptsächlich jungen Männern – im Gegensatz zur Einwanderung ganzer Familien – in den Vordergrund. Doch welchen Anteil haben die Männer wirklich an den Flüchtlingsströmen nach Europa und in die Schweiz?

Die Folgen männlicher Migrationsbewegungen werden seit längerem unter dem Aspekt der sozialen Gesundheit untersucht, zum Beispiel in den Golfstaaten. Diese sind geprägt von der Migration erwerbstätiger Männer, die weit weg von ihren Familien leben. In letzter Zeit hat diese Entwicklung an Brisanz gewonnen, und zwar im Hinblick auf die massiven Flüchtlingsströme, die seit zwei Jahren beobachtet werden. Hinzu kommt die von vielen ausgesprochene Befürchtung, dass sich Terroristen unter die Massen junger syrischer Männer auf dem Weg in den Westen mischen könnten – geäussert beispielsweise vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten Ben Carson im September 2015.

Asyl ist ein globales Phänomen – den Weg nach Europa nehmen mehrheitlich Männer auf sich
Was bedeutet das genau? Das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) erfasst die Zahl der

Syrerinnen und Syrer, die aus ihrem Land geflüchtet sind. Am 30. Januar 2016 veröffentlichte das UNHCR auf seiner Webseite die Frauenquote von 50,7 % bei 4,6 Millionen erfassten syrischen Flüchtlingen, die sich mehrheitlich in der Türkei und im Libanon aufhalten. Mehr als die Hälfte der registrierten Flüchtlinge sind Kinder. Gewalt macht keinen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern, Frauen und Männern. Daher herrscht unter den geflüchteten Syrern ein Gleichgewicht zwischen den Geschlechtern.

«Von den 4,6 Millionen syrischen Flüchtlingen, die sich mehrheitlich in der Türkei und im Libanon aufhalten, sind 50,7 % Frauen; über die Hälfte sind Kinder.»

Grafik 1: Das Verhältnis von Männern und Frauen bei den Personen, die 2014 in der Schweiz einen Asylantrag gestellt haben.

Quelle: Eurostat

Die europäischen Statistiken zu Asylsuchenden in Europa vermitteln jedoch ein anderes Bild. In ihrer letzten Veröffentlichung zum Thema Asyl wies das statistische Amt der Europäischen Union, Eurostat, eine grosse Mehrheit von Männern unter den Erwachsenen aus. Die veröffentlichten Daten zum Jahr 2014 zeigen unter den syrischen Flüchtlingen insgesamt 88'830 Männer und 33'220 Frauen, die einen ersten Asylantrag in einem der 28 EU-Länder gestellt haben. Das männliche Geschlecht überwog in einem Verhältnis von 2,7 zu 1. Für dasselbe Jahr beziffert Eurostat die in der Schweiz gestellte Anzahl Asylanträge folgendermassen: 2'095 Anträge stammen von Männern und 1'720 Anträge von Frauen, was einem ausgewogeneren Verhältnis von 1,2 Männer auf eine Frau entspricht.

Obwohl ungefähr gleich viele Männer und Frauen aus dem Kriegsgebiet flüchten, begünstigt die Fluchtroute nach Europa die Wanderung von Männern. Man könnte die Berechtigung einer Migrationspolitik, die die Ankömmlinge aufgrund ihres Geschlechts auswählt, natürlich in Frage stellen, aber schauen wir uns die Lage in der Schweiz genauer an.

Unterschiede je nach Herkunft

Interessanterweise legt das Staatssekretariat für Migration die Information über das Geschlecht der Personen die Asyl beantragen nicht offen. Die monatlich veröffentlichte Asylstatistik beinhaltet keine demografische Angaben (Alter, Geschlecht, Zivilstand) und gibt lediglich Nationalität, Wohnkanton und Verfahrensstand an. Im Gegensatz

dazu kann, anhand der Eurostat-Statistiken, der Anteil Frauen, die einen Asylantrag gestellt haben, ermittelt werden.

Grafik 1 stellt die Verteilung nach Geschlecht der 13 bedeutendsten Gruppen dar, die 2014 einen Antrag gestellt haben. Obschon sämtliche Nationalitäten eine Männermehrheit aufweisen, zeigt sie markante Unterschiede zwischen den Nationalitäten. So sind von den Asylsuchenden aus Äthiopien, Syrien und dem Kosovo etwas mehr als 40 % weiblich. Im Gegensatz dazu machen die Frauen unter den marokkanischen, tunesischen und gambischen Asylsuchenden nicht einmal 5 % aus. Bei den Personen aus Tunesien kommen 35 Männer, aus Marokko 27 Männer und aus Gambia sogar 76 Männer auf eine Frau, also eine überwältigende Mehrheit der Männer. Die übrigen Nationalitäten liegen zwischen diesen Extremen.

Ist die männliche Migration asylspezifisch?

Die Situation von Asylsuchenden unterscheidet sich von derjenigen der Migrantinnen und Migranten mit dauerhaftem Wohnsitz (definiert als der Teil der Bevölkerung, der seit einem Jahr in der Schweiz lebt oder über eine Jahresaufenthalts- bzw. Niederlassungsbewilligung verfügt). Tatsächlich sind die zahlenmässigen Unterschiede zwischen Männern und Frauen weniger gross, wenn man die Männer und Frauen betrachtet, die über eine Aufenthaltswilligung verfügen. Grafik 2, welche die sechs Länder erfasst, die einen Frauenanteil von weniger als 20 % unter den 2014 angekommenen

Asylsuchenden aufweisen, bestätigt dies. Sie gibt Auskunft über den Anteil von Frauen, die am 31. Dezember 2014 über eine N-Bewilligung (Asylgesuch), F-Bewilligung (vorläufige Aufnahme), B-Bewilligung (Aufenthalt) oder C-Bewilligung (Niederlassung) verfügten.

—
«Das Asylverfahren reduziert teilweise die Übervertretung der Männer unter den Asylsuchenden. Es scheint, dass die Anträge von Männern öfter abgewiesen werden.»
 —

Mit Ausnahme von Nigeria ist der Frauenanteil unter den vorläufig aufgenommenen Personen oder den Personen mit einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung grösser als unter den Asylsuchenden im laufenden Verfahren. Bei den Personen aus Marokko und Georgien sind die Frauen auch bei den Personen mit B- und C-Bewilligung (sowie mit F-Bewilligung bei denjenigen aus Marokko) in der Mehrzahl. Bei diesen zwei Gruppen sowie in kleinerem Mass bei Personen aus Algerien lassen die Zahlen zwei verschiedene Ströme in Richtung Schweiz vermuten: der eine besteht aus vornehmlich männlichen Asylsuchenden und der andere aus Migrantinnen und Migranten, die aus anderen Gründen (hauptsächlich beruflichen) gekommen sind. Letztere sind geschlechtermässig ausgewogener. In Bezug auf Familienzusammenführungen oder Pflegeberufe überwiegen die Frauen sogar.

Grafik 2: Frauenanteil per 31. Dezember 2014 bei einigen vom Asyl betroffenen Nationalitäten, unterteilt nach Aufenthaltsbewilligung.

Quelle: Bundesamt für Statistik. Ende Dezember 2014 waren alle gambischen Asylsuchenden mit einem N-Ausweis, die sich immer noch in der Schweiz aufhielten, männlichen Geschlechts.

Weshalb so viele Männer?

Erstens kann also festgestellt werden, dass die Flüchtlingsströme aus Nord- und Westafrika, die in der Regel über Italien und Spanien in die Schweiz kommen, hauptsächlich aus männlichen Migranten bestehen. Dagegen sind die Menschen, die über die Balkanroute kommen, geschlechtermässig ausgewogener.

Zweitens sind Asylsuchende aus Ländern, in denen ein bewaffneter Konflikt herrscht (Syrien, Afghanistan), in Bezug auf die Geschlechtszugehörigkeit ebenfalls ausgewogen. Diese Feststellung gilt auch für Menschen, die vom Horn von Afrika und aus dem Kosovo kommen. Der Kosovo hat seit Ende 2014 eine starke Ausreisewelle erfahren, die sich durch die erleichterten Einreisebedingungen nach Serbien erklären lässt. Dies hat zu einer Zunahme der Menschen geführt, die

sich Richtung Westeuropa, hauptsächlich Richtung Deutschland, bewegen. Es sind grösstenteils Familien, die den Kosovo verlassen haben, in der Hoffnung, im deutschsprachigen Europa einen Aufenthaltsstatus zu erlangen.

Dagegen sind die grosse Mehrheit der Flüchtlinge aus Ländern wie den Maghreb-Staaten oder Gambia Männer. Die Faktoren, die sie zum Verlassen ihrer Heimat bewegen, sind sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Natur. Für diese Staatsangehörigen sind die Reise und der Ausgang des Asylverfahrens unsicherer und die Risiken während der Überfahrt über das Mittelmeer grösser. Zudem kommt es selten vor, dass sie als Flüchtling anerkannt oder vorläufig aufgenommen werden. Es sind daher hauptsächlich Männer, die sich auf diesen Weg begeben.

Weiterführende Literatur

Die englische Version von Carsons Aussage kann auf der CNN-Webseite konsultiert werden:
<http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1509/14/cg.01.html>

Die Daten über die syrischen Flüchtlinge können auf folgender Webseite konsultiert werden:
<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>

Eurostat (2015), Asylstatistik:
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

Aufbau eines statistischen Monitorings zur Migrationsbevölkerung in der Schweiz basierend auf den Daten der «neuen Volkszählung»

«nccr – on the move»-Projekt
Philippe Wanner und Rosita Fibbi, Universität Genf

Damit die Komplexität des Migrationsphänomens korrekt dokumentiert werden kann, braucht es präzise statistische Daten; sowohl für die Verantwortlichen aus Politik und Forschung als auch für die Öffentlichkeit. Dieses Projekt stützt sich auf Administrativdaten und auf Umfragen, um die internationale Migration in Richtung Schweiz und die Prozesse, die zur Integration der Migrantinnen und Migranten führen, zu beschreiben. Das Projekt basiert auf Längsschnittstudien, deren Ziel die Beschreibung des Lebensverlaufs der eingewanderten Bevölkerung ist.

Kontakt für kurz und bündig #2:
Philippe Wanner, Vizedirektor «nccr – on the move» und Projektleiter,
philippe.wanner@unige.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität und möchte zu einem besseren Verständnis der aktuellen Migrationsmuster beitragen. Er führt Forschungsprojekte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen, um so neue Perspektiven auf die sich verändernde Migrationsrealität zu entwickeln. Der «nccr – on the move» ist an der Universität Neuenburg angesiedelt und umfasst siebzehn Forschungsgruppen an sieben Schweizer Universitäten: Neuenburg, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne und Luzern.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Autoren und Autorinnen übernehmen die Verantwortung für ihre Analysen und Argumente.

Kontakt für die Serie: Ursula Gugger Suter, Kommunikationsverantwortliche, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Philippe Wanner

Why Are so Many
Asylum Seekers Male?

in a nutshell #2, March 2016

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Of the refugees who have left Syria, women outnumber men. Yet the refugees that have arrived in Europe are predominantly male.

Most of the asylum applications in Switzerland (from applicants of all nationalities) are filed by men. In 2014, almost three-quarters of all applicants were male.

This male gender bias is particularly strong among refugees from the Maghreb and West Africa.

The asylum process helps to restore gender equality, as women are currently better represented in the permanent resident population.

The higher proportion of males is specific to asylum-related migration flows.

What do we mean by ...

... male-to-female ratio

This is the gender balance in a population and expresses the number of men to women

The events that occurred on New Year's Eve 2015 in Cologne and some other German cities, as well as in Zurich, not only had a major impact on public opinion on account of their violence; they also raised questions about people of different cultures and nationalities living together. These events have also given rise to concerns about the consequences of migration consisting predominantly of young men, rather than families. But if we focus on Europe and Switzerland, what role do men actually play in these refugee flows?

The impact of the migration of men in terms of social wellbeing has been an area of study for some time, with reference, for example, to the Gulf countries where migrants tend to be working men who have left their families behind. But with the massive influx of refugees that we have seen over the last two years, the question is now being seen in a different light. For example, Republican presidential candidate Ben Carson expressed the fear of many in September 2015 that the waves of young Syrian men arriving in the West could be infiltrated with terrorists.

Asylum is a global phenomenon, but it is mostly males making the journey to Europe.

So what is going on here? The United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) keeps a record of Syrians who have fled the country. On its website, accessed on 30 January 2016, the UNHCR reported that women accounted for 50.7 % of the 4.6 million Syrian refugees they had

registered, most of whom were in Turkey and Lebanon. More than half of the registered refugees were children. Violence makes no distinction between adults and children, or between men and women, which is why we see equal numbers of both sexes among the Syrians fleeing their country.

“Of the 4.6 million Syrian refugees – most of whom are in Turkey or Lebanon – 50.7% are women, and more than half of them are children.”

However, the European statistics concerning asylum seekers in Europe paint a different picture. The latest asylum statistics published by Eurostat showed a large majority of men among adult asylum seekers. Detailed data published by the European agency show that for 2014, a total of 88,830 Syrian men and 33,220 Syrian women submitted their first asylum

Graph 1: Proportion of men and women who submitted an asylum application in Switzerland in 2014.

Source: Eurostat

application to one of the 28 member states of the European Union (EU-28), representing a male-to-female ratio of 2.7 : 1. Eurostat figures for Switzerland for the same year show that 2,095 applications were made by Syrian men and 1,720 by Syrian women, a more balanced male-to-female ratio of 1.2 : 1.

So, although men and women are fleeing in equal numbers, more men are arriving in Europe. This certainly raises questions about the legitimacy of an immigration policy that selects immigrants based on gender, but let's take a look at the situation in Switzerland.

Differences based on country of origin

Switzerland's State Secretariat for Migration does not publish data on the sex of persons filing an application depending on their nationality. In fact, their monthly asylum statistics generally do not include demographic information (age, marital status) – only the nationality, canton of residence, and status of the application procedure. But with the aid of Eurostat statistics, it is possible to work out how many women are filing an application for asylum.

Graph 1 shows the distribution by sex of the thirteen main groups who submitted an application in 2014. While men outnumber women in all the nationalities represented, there is clearly a range of different situations. Of the applicants from Ethiopia, Syria, and Kosovo, for example, women account for a little over 40% of applicants. At the other extreme, women represent less than 5% of applicants among

asylum seekers from Morocco, Tunisia, and Gambia. For these countries applicants are overwhelmingly male, with a male-to-female ratio of 35: 1 for Tunisians, 27 : 1 for Moroccans, and a remarkable 76 : 1 for migrants from Gambia. Other nationalities lie somewhere in between these two extremes.

Is this male gender bias specific to asylum seekers?

The situation for asylum seekers is not the same as it is for permanent residents (defined as persons who have lived in Switzerland for at least a year or who hold an annual or permanent residence permit). In fact, the male-to-female ratio is more balanced for those living in Switzerland with a residence permit. Graph 2 shows the six countries for which women account for less than 20% of the asylum seekers who arrived in 2014. It shows the proportion of women holding an N permit (asylum seeker), F permit (provisional admission), B permit (annual residence permit) or C permit (permanent residence permit) as at 31 December 2014.

With the exception of Nigeria, there is a higher proportion of women among those who have been granted provisional admission or who hold an annual or permanent residence permit than among asylum seekers still being processed. For Moroccans and Georgians, women are actually better represented than men among holders of B and C permits (and F permits only in the case of Moroccans). For these two groups and, to a lesser extent, for Algerians, these figures suggest that there are two quite distinct migration flows into Switzerland: on the one hand

asylum seekers, who are predominantly male, and on the other hand migrants, motivated by other reasons (mainly labor). The male-to-female ratio is more balanced in this second group and there is even a predominance of women in the case of family reunification or healthcare work.

—
“The asylum process helps to reduce the strong male-to-female ratio among asylum seekers, as it appears that applications from males are more likely to be refused.”
 —

Why are there so many male applicants?

For a start, it is noticeable that the majority of asylum-related migrants arriving in Switzerland from North or West Africa, generally via Italy and Spain, are male. By contrast, there is a greater gender balance among the population taking the Balkan route.

Secondly, equal numbers of men and women are fleeing from active conflict zones (Syria, Afghanistan); this gender balance can also be seen for citizens of the Horn of Africa and Kosovo. There has been an exodus from Kosovo since the end of 2014, following the easing of travel rules in Serbian territory, with a resulting rise in the number of people trying to reach Western Europe, and especially Germany. This group is largely made up of families who have left Kosovo in the hope of obtaining residence status in German-speaking Europe.

Graph 2: Proportion of women for a selection of nationalities involved in asylum applications according to permit type. 31 December 2014.

Source: Swiss Federal Statistical Office. As at the end of December 2014, all Gambian nationals living in Switzerland and holding an N permit were male.

On the other hand, there is a strong male gender bias among migrants from countries such as the Maghreb and Gambia, where the reasons for leaving are as much economic as they are political. For migrants from these countries, access to asylum is

less certain and there are high risks involved in crossing the Mediterranean. These applicants are only rarely granted refugee status or provisional admittance. It is mainly men who attempt this course of action.

Further reading

See the CNN site for a transcript of Ben Carson's words
<http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1509/14/cg.01.html>

See the following site for data on Syrian refugees
<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>

Eurostat (2015), Asylum Statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

Inventory of Individual Statistical Data on Migration to, from and within Switzerland in a Post-Census World

Project of the “nccr – on the move”

Philippe Wanner and Rosita Fibbi, University of Geneva

In order to precisely document the complexity of the phenomenon of migration, accurate statistical information is required for both researchers and politicians, as well as for the public. Relying on administrative data and surveys, this project aims to describe today's international migration towards Switzerland and the processes leading to the integration of migrant populations. For this purpose, longitudinal approaches will be used, aimed at describing the life course of migrants in Switzerland.

Contact for in a nutshell #2:

Philippe Wanner, Deputy Director of nccr – on the move and Project Leader,
philippe.wanner@unige.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. The center aims to enhance the understanding of contemporary migration patterns. Designed to develop new perspectives on the changing migratory reality, the nccr – on the move brings together research projects from social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises seventeen research teams from seven universities in Switzerland: the universities of Neuchâtel, Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne and Lucerne.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Ursula Gugger Suter, Communication Officer, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Philippe Wanner

Des requérants d'asile
de sexe masculin :
combien, et pourquoi?

en bref #2, mars 2016

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideur-e-s

Parmi les réfugiés ayant quitté la Syrie, on dénombre plus de femmes que d'hommes. Pourtant, ceux arrivés en Europe sont majoritairement masculins.

En Suisse, les demandes d'asile (toutes nationalités) sont principalement le fait des hommes. On comptait en 2014 près de trois hommes pour une femme.

Ce sont surtout les ressortissants du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest qui montrent une forte majorité masculine.

La procédure d'asile rétablit en partie la parité entre les sexes, les femmes étant mieux représentées parmi la population résidente permanente.

La masculinité des flux migratoires est spécifique à l'asile.

Ce que nous entendons par ...

... Rapport de masculinité

Ce rapport exprime, dans une population, le nombre d'hommes pour une femme.

Les différents événements survenus lors du Nouvel-An 2016 à Cologne et dans d'autres villes d'Allemagne, ainsi qu'à Zurich, ont non seulement frappé l'opinion publique par leur violence mais interrogé sur le vivre ensemble de populations d'origines et de cultures variées. Ils ont aussi interpellé sur les conséquences d'une migration composée essentiellement de jeunes hommes, comparativement à une migration de type familial. Mais au fait, en Europe et en Suisse, quelle est la part des hommes dans les flux de réfugiés ?

Les conséquences d'une migration masculine ont depuis longtemps été investiguées sous un angle de la santé sociale, par exemple dans les pays du Golfe caractérisés par une migration d'hommes actifs éloignés de leur famille. Aujourd'hui, cette question prend une nouvelle tournure avec le flux massif de réfugiés observé ces deux dernières années et la crainte, exprimée par beaucoup, par exemple en septembre 2015 par le candidat républicain à la Maison Blanche Ben Carson, de voir arriver en Occident des masses de jeunes hommes syriens, cachant parmi elles des terroristes.

L'asile est un phénomène global, le voyage en Europe est lui majoritairement masculin

Qu'en est-il exactement ? Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) recense les Syriens ayant fui le pays. Sur sa page Internet, consultée le 30 janvier 2016, l'UNHCR indiquait une proportion de 50,7 % de femmes parmi les 4,6 millions de réfugiés syriens recensés,

majoritairement installés en Turquie et au Liban. Plus de la moitié des réfugiés enregistrés étaient des enfants. La violence ne distingue pas entre adultes et enfants, entre femmes et hommes, et la fuite des Syriens est donc caractérisée par un équilibre entre les sexes.

« Parmi les 4,6 millions de réfugiés syriens – majoritairement installés en Turquie et au Liban –, on dénombre une proportion de 50,7 % de femmes, et plus de la moitié sont des enfants. »

Cependant, les statistiques européennes fournissent une image différente concernant les requérants en Europe. Eurostat, dans sa dernière brochure statistique sur l'asile, relevait une forte majorité d'hommes parmi les adultes. Les données précises mises à disposition par l'institut européen

Graphique 1 : Proportion d'hommes et de femmes parmi celles et ceux ayant déposé une demande d'asile en Suisse en 2014.

Source : Eurostat

indiquent pour 2014, toujours parmi les Syriens, un total de 88 830 hommes et 33 220 femmes ayant déposé une première demande d'asile dans un des pays de l'UE 28, soit un rapport de masculinité de 2,7 hommes pour 1 femme. Eurostat avance pour la même année en Suisse un effectif de 2 095 demandes masculines et 1 720 demandes féminines, soit un rapport plus équilibré (1,2 homme pour une femme).

Ainsi, alors même que la fuite concerne hommes et femmes dans la même proportion, la route de l'Europe privilégie une migration masculine. On pourrait bien sûr s'interroger sur le bien-fondé d'une politique migratoire qui sélectionne les arrivants en fonction du sexe, mais intéressons-nous à la situation suisse.

Des différences en fonction de l'origine

En Suisse, le Secrétariat d'Etat aux migrations ne publie pas de données sur le sexe des personnes déposant une demande selon leur nationalité. La statistique de l'asile publiée mensuellement n'inclut généralement pas de données démographiques (âge, état civil) et n'informe que sur la nationalité, le canton de domicile et le stade de la procédure. Par contre, les statistiques d'Eurostat permettent de calculer la part des femmes dans les demandes, pour les différentes nationalités concernées par l'asile.

Le graphique 1 présente la distribution par sexe des 13 principaux groupes ayant déposé une demande en 2014. Il montre la diversité des situations,

même si toutes les nationalités se caractérisent par une majorité d'hommes. Ainsi, les requérants d'Ethiopie, de Syrie et du Kosovo dénombrent légèrement plus de 40 % de femmes parmi les requérants. A l'autre extrême, la part des femmes n'atteint pas 5 % parmi les Marocains, Tunisiens et Gambiens. On dénombre ainsi 35 hommes pour une femme parmi les Tunisiens, 27 hommes pour une femme parmi les Marocains, et même 76 hommes pour une femme parmi les immigrants de Gambie, démontrant une prédominance masculine écrasante. Les autres nationalités se situent entre ces deux extrêmes.

Une migration masculine : spécifique à l'asile ?

La situation des demandeurs d'asile diffère de celle des résidents permanents (définis comme la population ayant passé une année en Suisse ou titulaire d'un permis annuel ou établi). En effet, les différentiels entre hommes et femmes sont moins importants lorsque l'on considère celles et ceux qui vivent en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le Graphique 2, qui reprend les six pays enregistrant des proportions inférieures à 20 % de femmes parmi les requérants arrivés en 2014, l'atteste. Il présente la part des femmes parmi les permis N (requérant), F (admission provisoire), B (séjour) ou C (établissement) résidant au 31 décembre 2014.

A l'exception du Nigéria, la part des femmes est plus élevée parmi les personnes admises provisoirement ou bénéficiant d'un permis annuel ou d'établissement que parmi les requérants

en cours de procédure. Pour les Marocains et Géorgiens, les femmes sont même majoritaires au sein des titulaires de permis B et C (et permis F pour les Marocains uniquement). Pour ces deux groupes, ainsi que dans une moindre mesure pour les Algériens, les chiffres laissent supposer deux flux distincts en direction de la Suisse, l'un de requérants d'asile essentiellement masculins, l'autre de migrants arrivés pour d'autres motifs (professionnels principalement), plus équilibrés entre les sexes, voire à dominante féminine en cas de regroupement familial ou d'activité de soins.

—
« La procédure d'asile réduit partiellement le rapport de masculinité très élevé des demandeurs. Il semble que les hommes voient leur demande être plus fréquemment rejetée. »
 —

Pourquoi autant d'hommes ?

On constate donc en premier lieu que la voie d'accès de la migration d'asile partant de l'Afrique du Nord ou de l'Ouest, transitant généralement par l'Italie et l'Espagne, et arrivant en Suisse, regroupe des migrants essentiellement masculins. Par contre, la route des Balkans caractérise une population mieux équilibrée en termes de genre.

Deuxièmement, les ressortissants de pays connaissant un conflit armé (Syrie, Afghanistan) sont concernés

Graphique 2: Proportion de femmes parmi une sélection de nationalités concernées par l'asile selon l'autorisation de résidence. 31 décembre 2014.

Source : Office fédéral de la statistique. Fin décembre 2014, tous les ressortissants gambiens bénéficiaires d'un permis N toujours présents en Suisse étaient de sexe masculin.

par une migration équilibrée entre sexes, un constat qui est aussi valable pour les communautés de la corne Est de l'Afrique et du Kosovo. Ce dernier pays a connu une forte vague de départs dès la fin 2014 expliquée par l'allègement des conditions d'accès au territoire serbe, qui a conduit à un accroissement du nombre de personnes tentant d'accéder à l'Europe occidentale, principalement l'Allemagne. Ce sont majoritairement des familles qui ont quitté le Kosovo avec l'espoir d'obtenir un statut de séjour en Europe germanophone.

Par contre, les pays dont les facteurs à l'origine du départ sont autant économiques que politiques, tels les pays du Maghreb ou la Gambie, montrent une très forte majorité masculine. Pour ces pays, le voyage et l'accès à l'asile sont plus incertains, les risques sont élevés durant la traversée de la Méditerranée et l'obtention d'un statut de réfugié ou d'admis provisoire est peu fréquente. Ce sont essentiellement des hommes qui tentent cette démarche.

Lectures complémentaires

La retranscription des paroles de Carson peut être consultée sur le site de CNN <http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/1509/14/cg.01.html>

Les données sur les réfugiés syriens peuvent être consultées sur le site suivant <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>

Eurostat (2015), Asylum Statistics http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics

Inventaire de données statistiques individuelles sur la migration vers, à partir de et à l'intérieur de la Suisse à l'aide du « nouveau recensement » de la population

Projets de « nccr – on the move » Philippe Wanner et Rosita Fibbi, Université de Genève

Afin de documenter correctement la complexité du phénomène migratoire, des données statistiques précises sont nécessaires à la fois pour les responsables politiques, les chercheurs et le public. En se basant sur des données administratives et des enquêtes, ce projet a pour but de décrire la migration internationale en direction de la Suisse et les processus menant à l'intégration des migrants. Il repose sur des approches longitudinales visant à décrire la trajectoire de vie des populations immigrées.

Contact pour en bref #2 :
Philippe Wanner, vice-directeur nccr – on the move et chef de projet, philippe.wanner@unige.ch

Le « nccr – on the move » est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d'améliorer la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante de la migration, le « nccr – on the move » rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-sept équipes de recherche de sept universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Lucerne.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série : Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch